
**OS DESAFIOS NA GESTÃO DE CUSTOS: ESTUDO DE CASO DA
EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS E OS BENEFÍCIOS DO
COPROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA CIMENTEIRA**

DOI: 10.5281/zenodo.15268443

Igor Santos Barros¹

¹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: igor.sbarros@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1793800637635268>

Syntia Gabriele Tiberi Lopes²

²Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: syntia.gtlopes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0365341624908261>

Pedro Gustavo de Sousa Beckman³

³Ciência da Computação – Universidade Paulista

E-mail: pedrogustavobeckman12@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2434746921036380>

Thais Pinheiro dos Santos⁴

⁴Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: thaispinheiro1509@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6118690486563511>

Amanda Melo Souza⁵

⁵Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: eng.amandamelo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2264801209261045>

Daniel Monteiro de Oliveira⁶

⁶Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: danielnitro51@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1828803924185922>

Raphaela Tacine Pinto Modesto⁷

⁷Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: tacineraphaela@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3405409574183584>

Maria Eduarda da Silva Baia⁸

⁸Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: eduardabaiasilva944@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6529787111617731>

Glória Maria Bezerra Nogueira⁹

⁹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: gloria.nogueira1803@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5217281485471452>

Maria Clara Bezerra Nogueira¹⁰

¹⁰Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: mariaclara01812@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0059257401119282>

RESUMO: A gestão de custos é um fator essencial para a competitividade e sustentabilidade das organizações, especialmente na indústria cimenteira, que enfrenta desafios relacionados à eficiência produtiva e responsabilidade ambiental. Nesse contexto, o presente estudo de caso analisa as práticas adotadas pela empresa Votorantim Cimentos, com destaque para o uso do coprocessamento como estratégia de redução de custos operacionais e promoção da sustentabilidade. A pesquisa, de abordagem qualitativa, fundamenta-se em dados internos da empresa e literatura especializada, visando compreender como a adoção dessa tecnologia influencia positivamente a performance financeira e ambiental da organização. A Votorantim Cimentos, referência no setor de materiais de construção, apresenta uma estrutura de custos complexa, composta por custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, sendo o coprocessamento uma solução estratégica para diminuir despesas e impactos ambientais. Essa técnica consiste na substituição de combustíveis fósseis por resíduos industriais e urbanos, promovendo a economia circular e o reaproveitamento de insumos. Além de reduzir as emissões de CO₂ e preservar recursos naturais, o coprocessamento contribui com metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A prática trouxe benefícios econômicos significativos para a empresa, como o aumento do EBITDA e o crescimento sustentável de seus negócios. Com a ampliação do uso de resíduos como matéria-prima e combustível, a Votorantim fortalece sua posição de liderança no mercado ao alinhar inovação tecnológica, eficiência operacional e compromisso socioambiental.

Palavras-chave: Coprocessamento; Gestão de custos; Indústria cimenteira; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de custos é um aspecto crucial para a sustentabilidade e competitividade das empresas no mercado atual, de tal modo, as empresas devem implementar tecnologias de gestão que atendam às suas necessidades operacionais e gerenciais, incluindo o controle dos elementos que compõem seus produtos, a avaliação dos resultados, a análise das margens de contribuição e a tomada de decisões para mudanças nos processos de produção (POMPERMAYER, 2017).

Nesse sentido, as organizações precisam adotar estratégias eficientes para controlar e reduzir seus custos, visando aumentar a rentabilidade, já que auferir e aferir lucro é a exigência maior de qualquer atividade econômica (POMPERMAYER, 2002). Segundo Callado e Callado (2007) para que uma atividade econômica seja lucrativa, é necessário que ela adote um modelo de gestão adequado às suas características organizacionais, de modo a garantir que sua estrutura mantenha padrões de competitividade dentro do setor em que opera, seguindo tal lógica, a gestão de custos envolve não apenas o controle financeiro, mas também a busca por inovações

que tornem os processos mais eficientes e que agreguem valor ao produto final.

A indústria de cimentos, tem um papel respeitável em vários negócios, desde a indústria extrativista-mineral, passando pela de máquinas pesadas, petroquímica e fundamentalmente a construção civil (Pachú e Fontgalland, 2021), bem como, a indústria cimenteira desempenha um papel essencial no desenvolvimento da infraestrutura e no crescimento econômico global. Um exemplo de destaque nesse setor é a empresa Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas do setor de construção e materiais no Brasil e no mundo, a qual o estudo de caso abordará, analisando como a empresa controla e reduz seus custos de operação, adotando práticas eficientes de gestão que impactam positivamente sua performance financeira.

O coprocessamento é uma alternativa benéfica quando se trata do descarte de resíduos, principalmente por minimizar os impactos causados ao meio ambiente devido a destinação final inadequada do mesmo. Essa tecnologia é uma garantia do comprometimento da empresa Votorantim com as causas ambientais e sociais, pois esse processamento e reintegração dos resíduos como fonte de matéria prima no processo de fabricação do cimento, gera uma segurança de que a legislação está sendo atendida e também de que a empresa não gerará passivos ambientais.

O presente estudo de caso visa analisar as práticas adotadas por essa empresa no controle e na redução de seus custos operacionais, com ênfase na utilização do coprocessamento como alternativa sustentável para o descarte de resíduos. Essa prática, além de atender à legislação ambiental vigente, reafirma o compromisso socioambiental da companhia ao reintegrar resíduos como insumos no processo produtivo do cimento, reduzindo passivos ambientais e promovendo a sustentabilidade industrial.

2. METODOLOGIA

2.1. Tipo de pesquisa

O presente estudo adota uma abordagem metodológica qualitativa, segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa se caracteriza por trabalhar com "o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes", sendo adequada para a análise de realidades complexas e dinâmicas, a pesquisa qualitativa permite explorar a diversidade de percepções e experiências dos participantes, utilizando métodos como entrevistas, observação e análise de documentos (FLICK, 2009) com isso, faz-se necessário analisar de forma aprofundada os métodos de gestão de custos implementados pela empresa, a pesquisa fundamenta-se tanto em dados internos da organização quanto em referências acadêmicas e

estudos sobre a indústria cimenteira, gestão de custos, coprocessamento e a atuação da empresa no setor.

2.2. Fontes de dados utilizadas

Para a realização do estudo, foram utilizadas diversas fontes de dados, incluindo:

- Pesquisas na literatura voltadas às características da empresa e do setor em que está inserida, aliadas a estudos direcionados à gestão de custos.
- A pesquisa consistiu na coleta e análise de dados da empresa Votorantim Cimentos, abrangendo informações sobre seu faturamento, controle financeiro e demais aspectos gerais da organização.

2.3. Critérios de seleção da empresa e período de análise

A pesquisa tem como objeto de estudo a empresa Votorantim Cimentos, cuja escolha se justifica pela sua relevância no setor de materiais de construção e sua representatividade no mercado nacional e internacional, assim, o estudo concentra-se na análise de dados anuais da mesma, visando compreender o desempenho financeiro da empresa, suas estratégias de gestão e outros aspectos relevantes para a investigação.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

3.1. Histórico da organização

A Votorantim Cimentos é uma das principais empresas do setor de materiais de construção, com uma trajetória consolidada no mercado nacional e internacional. Fundada em 1936, a empresa faz parte do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados industriais do Brasil, ao longo de sua história, a empresa expandiu suas operações, diversificando sua atuação e investindo em inovação e sustentabilidade, atualmente, a empresa possui unidades produtivas em diversos países, destacando-se pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis para a construção civil e pelo compromisso com a eficiência operacional e a responsabilidade socioambiental (VOTORANTIM CIMENTOS, 2023; VOTORANTIM CIMENTOS, 2025; VOTORANTIM, 2023).

3.2. Setor de atuação e mercado em que está inserida

Sua área de atuação engloba o setor de materiais de construção, com uma presença destacada tanto no mercado nacional quanto internacional, sendo reconhecida pela produção e

comercialização de cimento, concreto e agregados, oferecendo soluções que atendem a diversas demandas do setor da construção civil, possuindo um portfólio que abrange desde grandes obras de infraestrutura até construções residenciais, consolidando sua posição como uma das líderes no segmento, se distinguindo pela adoção de práticas sustentáveis e inovação em seus processos produtivos, buscando constantemente a melhoria de sua eficiência operacional e o desenvolvimento de soluções que promovem o avanço do setor. (VOTORANTIM CIMENTOS, 2023; VOTORANTIM CIMENTOS, 2025; VOTORANTIM, 2023).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Estrutura de custos da votorantim cimentos

A Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas do setor cimenteiro no Brasil e no mundo, apresenta uma estrutura de custos complexa, influenciada por variáveis como demanda do mercado, custos de matérias-primas e investimentos em inovação e sustentabilidade, categorizada em quatro grupos: custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. O termo "Gestão Estratégica de Custos" tem sido empregado para indicar a necessidade de integração entre a administração de custos e a gestão geral da empresa, tal conexão é essencial para que as organizações se mantenham competitivas e sustentáveis em um mercado cada vez mais globalizado e desafiador (MARTINS, 2003).

4.2. Custos fixos

Os custos fixos são aqueles que não variam diretamente com a quantidade de cimento produzido e vendido, contudo, continuam sendo essenciais para a manutenção da estrutura produtiva e administrativa da empresa, dentre os principais componentes, destaca-se a depreciação e amortização, decorrente do alto investimento em infraestrutura e equipamentos industriais, refletindo a necessidade de reposição e modernização dos ativos ao longo do tempo, assim como, os salários e encargos administrativos, que representam um custo constante, abrangendo a remuneração de diretores, gerentes e equipe de suporte, independentemente do nível de produção. Segundo Souza e Cruz (2016) o custeio fixo tem como finalidade gerencial auxiliar na definição do mix de produtos que proporcione a maior margem de contribuição total para a empresa, permitindo identificar os impactos decorrentes da estrutura organizacional e produtiva, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos e da lucratividade.

4.3. Custos variáveis

Os custos variáveis representam um componente essencial na estrutura financeira da empresa, pois estão diretamente relacionados ao volume de produção e vendas, sofrendo oscilações conforme a demanda do mercado (CARARELO *et al.*, 2006), diante disso, os principais elementos que compõem esses custos são as matérias-primas cujos valores são influenciados pelos processos de extração, transporte e processamento, além dos custos com energia elétrica, fundamentais para a fabricação do cimento, outro fator relevante é a logística, uma vez que o transporte do cimento para diferentes clientes, impactados por fatores como o preço dos combustíveis e tarifas de transporte.

4.4. Custos diretos e indiretos

Os custos diretos são estimados por meio de levantamentos quantitativos de projetos, utilizando composições de custos relacionadas às atividades de transformação da obra, calculados a partir de coeficientes de consumo específicos para cada insumo envolvido na atividade orçada (TABOSA e RODRIGUES, 2013), sendo atribuídos de forma precisa à fabricação do cimento e demais produtos do portfólio da empresa, entre os componentes principais desse grupo de custos, destaca-se o consumo de clínquer, que constitui o principal insumo na produção do cimento e representa uma parcela significativa dos custos totais, assim como a mão de obra fabril engloba os salários e benefícios dos operadores e demais profissionais diretamente envolvidos no processo produtivo, configurando-se como um custo essencial para a operação industrial.

Os custos indiretos representam uma parcela relevante das despesas operacionais da empresa, embora não possam ser diretamente atribuídos a um único produto, sendo aqueles relativos a vários produtos, mas que são alocados através de sistemas de rateios (CALLADO e CALLADO, 2014), entre os principais, destacam-se os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, voltados à inovação e à busca por soluções sustentáveis, especialmente na redução da pegada de carbono, que é um fator na qual a empresa demanda bastante interesse e atenção, outro aspecto relevante é a infraestrutura de TI e automação, que envolve sistemas de gestão, softwares e tecnologias aplicadas à otimização dos processos produtivos e administrativos, por fim, as despesas gerais administrativas, que incluem serviços terceirizados, consultorias e treinamentos, representam um custo essencial para a manutenção da estrutura corporativa, garantindo a sustentabilidade financeira da empresa e aprimorando sua capacidade de inovação e adaptação às exigências do mercado.

4.5. Coprocessamento de resíduos: conceito e aplicação

De acordo com o Panorama de coprocessamento (2023), da Associação Brasileira de Cimento Portland-ABCP, o processo de fabricação do cimento é complexo e depende de um trabalho minucioso onde é possível notar que se destroem os resíduos, mantendo os insumos extraídos das jazidas, além de proporcionarem uma alternativa para o uso dos combustíveis fósseis, preservando a ideia de sustentabilidade. Seu desempenho envolve várias etapas em seu esquema de fabricação, como ilustrado na imagem a seguir:

Figura 1 - Esquema do processo de fabricação do cimento.

Fonte: Panorama de Coprocessamento, 2023.

O processo parte da ideia da retirada da argila e/ou calcário da mina, em seguida é feita a moagem dessa matéria prima em pequenos pedaços, depois de atingir uma composição padrão e feita preparação de combustíveis alternativos, essa mistura de materiais finos é misturada até que haja uma perfeita homogeneidade, essa farinha é cozida em uma alta temperatura até virar o que chamamos de clínquer que nada mais é do que pequenos nódulos, assim que o clínquer sai do forno é rapidamente resfriado para que não passe do ponto de qualidade e então é armazenado, o clínquer é misturado com gesso e moído até virar um pó, que conhecemos como cimento, o cimento é armazenado em grandes silos para proteção do material do ar e umidade, além de facilitar na hora de despachar o produto, e depois embalado ou enviado a granel para distribuição.

O coprocessamento é uma inovação tecnológica que transforma, no que diz respeito ao processo de produção do cimento, proporcionam aos materiais secundários e resíduos não recicláveis se tornarem fonte de uma energia mais limpa. Para o desenvolvimento da sociedade contemporânea um dos maiores desafios ambientais encontrados é o reaproveitamento de resíduos e sua destinação correta. Pensando nessa problemática que a indústria Votorantim Cimentos se propõe a re-utilizar os resíduos e biomassas como fonte de matéria prima no coprocessamento de seus produtos, esse processo tem por sua vez em seu conceito nada mais que a transformação de resíduos em combustível ou matéria prima para a fábrica de cimentos, sendo essa uma alternativa sustentável no que condiz com a destinação final desses dejetos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), incentiva o gerenciamento e destinação adequada para os resíduos, portanto o coprocessamento está entre uma das alternativas ambientalmente correta, pois transforma-os em matéria prima para as indústrias, no caso da Votorantim Cimentos, esses insumos são os próprios resíduos que seriam despejados em lixões. O CONAMA nº 499/20 dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer, em seu capítulo II, seção I tratam dos critérios básicos para a utilização de resíduo, o artigo 11 inciso § 4º considera-se que há ganhos ambientais quando ocorrem eventos tais como:

“I - a redução de emissão de substâncias poluentes, gases de efeito estufa, entre outros; II - a eliminação ou a redução da necessidade de disposição final de resíduos; III - a despoluição de áreas ou cursos hídricos; IV - do coprocessamento se apresentar como uma tecnologia ambientalmente mais adequada e segura para a destinação final do resíduo; dentre outros” (BRASIL, 2020).

Assim, é possível notar que o coprocessamento, além de estar alinhado com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também representa uma solução eficiente, segura e sustentável para a destinação final de resíduos. Nesse contexto industrial, esse caso reforça o compromisso com a economia circular, ao reinserir materiais que possivelmente seriam descartados ao meio ambiente, reduzindo a necessidade do uso matérias-primas virgens e promovendo a conservação de recursos do meio ambiente e minimizando a chance de haver passivos ambientais.

4.6. Redução de custos com o coprocessamento de resíduos

A empresa Votorantim Cimentos é pioneira no coprocessamento de resíduos no Brasil,

a mesma adota essa prática em várias de suas unidades, promovendo uma economia circular ao incorporar resíduos de forma controlada e segura, além de trabalhar com o reaproveitamento de resíduos desde 1991, quase metade do que o país coprocessa é tratado pela mesma. Em 2023, ela alcançou o melhor desempenho financeiro de sua história corporativa. A receita líquida foi por cerca de R\$ 26,7 bilhões, obtendo crescimento de 3%, e o EBITDA ajustado atingiu R\$ 5,8 bilhões, aumento de 18% em relação a 2022. Esse avanço reflete a eficiência operacional da empresa. Destacam-se a diversificação geográfica, o crescimento de novos negócios sustentáveis e o plano de competitividade. A estratégia reforça o compromisso com resultados e descarbonização (Votorantim cimentos, 2023).

No ano de 2024, pelo segundo ano consecutivo a empresa alcançou, indicadores que refletem a maior margem de lucro desde a sua fundação. Esse resultado obtido através da expansão territorial e variedade de produtos, avanço constante de novas frentes de atuação com foco em soluções sustentáveis e estratégias de investimento robustas ligadas à melhoria da competitividade e à modernização das operações. Tais conquistas evidenciam a capacidade de adaptação do modelo de negócios da companhia e destacam seu comprometimento com a inovação tecnológica, a eficiência e a geração de valor de forma confiável e estável.

4.7. Benefícios econômicos e ambientais da prática

O coprocessamento é uma prática sustentável que vem ganhando destaque na indústria de cimento, principalmente em grandes empresas como a Votorantim Cimentos, tal processo, que integra materiais alternativos no forno de cimento, substitui parte dos combustíveis fósseis tradicionais, resultando em benefícios ambientais significativos. A indústria do cimento responde por 7% das emissões globais de CO₂ dos quais 90% deste total estão relacionados ao processo de clínquerização, sendo que 50% deste total corresponde à calcinação e 40% à queima de combustíveis fósseis (VERDIANI *et al.*, 2024).

Ao tratar da rota dos resíduos para o coprocessamento que é realizado dentro da empresa, em relação a instalação de processamento existe a trituração e blendagem, onde os resíduos que podem ser usados no coprocessamento ou combustíveis alternativos são triturados e misturados para atenderem os critérios estabelecidos de qualidade, como calor, umidade, cloro e cinzas. A unidade Verdera (unidade de gestão de resíduos da Votorantim cimentos) já faz esse processo, e nas empresas onde não possuem unidades próprias, esse trabalho fica sob a responsabilidade de parceiros licenciados. Já com relação a destinação adequada, atuamos com o aproveitamento energético dos resíduos, onde são utilizados como combustíveis alternativos

de duas maneiras:

a) Produção de cimento: através do coprocessamento há substituição do coque de petróleo por resíduos nos fornos de cimento. Onde são completamente destruídos sem a geração de rejeitos devido a alta temperatura do forno.

b) Produção de argamassa e insumos: a biomassa é utilizada em secadores de areia, fazendo a substituição do gás liquefeito de petróleo (GLP).

Além do mais, é importante frisar que de acordo com a Votorantim cimentos (2023) a empresa em si atende a 3 (três) dos 17 (dezesete) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, sendo esses respectivamente: 7 - Energia Limpa e acessível; 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. Com base nisso, reforça-se a responsabilidade da organização com práticas sustentáveis, a geração de valores de forma ética e o investimento contínuo para um futuro sustentável. Entre os principais benefícios gerados por essas práticas, destacam-se os aspectos:

Ambientais:

- Redução de emissões de CO₂;
- Desvio de resíduos de aterros sanitários;
- Preservação de recursos naturais;
- Promoção da economia circular.

Econômicos:

- Diminuição do uso de combustíveis fósseis;
- Aproveitamento de resíduos locais;
- Investimentos em tecnologia;
- Geração de empregos e renda.

Essas ações tanto fortalecem o posicionamento estratégico da empresa no mercado, quanto destacam o alinhamento com o desenvolvimento sustentável, auxiliando de maneira efetiva para a transição de uma economia verde, inclusiva e resiliente. Assim, a empresa está posicionada como referência em inovação, zelando por sua economia e preservação ambiental, bem como o bem-estar social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da gestão de custos da Votorantim Cimentos evidencia que a adoção de práticas sustentáveis, como o coprocessamento de resíduos, representa uma estratégia eficaz tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, a empresa, ao integrar essa tecnologia em

seu processo produtivo, demonstra sua capacidade de alinhar a eficiência operacional com a responsabilidade socioambiental, ao mesmo tempo em que contribui significativamente para a mitigação de impactos ambientais.

O estudo de caso revela que a sustentabilidade, longe de ser apenas um diferencial, tornou-se um pilar estratégico na atuação da empresa, refletindo-se em ganhos expressivos de competitividade, reputação e desempenho financeiro, com isso, a gestão inteligente dos custos, aliada à inovação tecnológica e à valorização de práticas ambientalmente corretas, posiciona a organização como uma referência no setor, sendo capaz de atender às exigências legais e sociais sem comprometer sua rentabilidade interna.

Nesse contexto, a experiência da empresa serve como exemplo inspirador para outras organizações que buscam conciliar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, diante disso, fica evidente que, por meio de uma gestão eficiente, é possível transformar desafios ambientais em oportunidades de negócio, fortalecendo a cultura da economia circular e impulsionando uma transição para modelos produtivos mais resilientes, inovadores e responsáveis.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. **Panorama do coprocessamento 2023: ano base 2022. São Paulo: ABCP, 2023.** Disponível em: https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Panorama_Coprocessamento_2023_Ano_Base_2022.pdf. Acesso em: 13 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA/MMA nº 499, de 6 de outubro de 2020. Dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer. **Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 194, p. 50, 8 out. 2020.** Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama/mma-n-499-de-6-de-outubro-de-2020-281790575>. Acesso em: 13 abr. 2025.

CALLADO, Antônio AC; CALLADO, Aldo Leonardo Cunha. Gestão de custos para empresas rurais. In: **congresso mundial de sociologia rural**. 2007. Disponível em: [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/BD3A59BD37FC63F803257003005BBC4F/\\$File/NT00031896.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/BD3A59BD37FC63F803257003005BBC4F/$File/NT00031896.pdf). Acesso em: 27 de fev. de 2025.

CALLADO, Antônio André Cunha; CALLADO, Aldo Leonardo Cunha. **Gestão de custos: apresentação de um modelo quantitativo sobre custos indiretos de produção. 2014.** Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/2771>. Acesso em: 28 de fev. de 2025.

CARARETO, Edson Soares et al. Gestão estratégica de custos: custos na tomada de decisão. **Revista de Economia da UEG**, v. 2, n. 2, p. 1-24, 2006. Disponível em:

<https://www.academia.edu/download/45319850/125-389-1-PB.pdf>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

DE ALMEIDA PACHÚ, Evilazio; FONTGALLAND, Isabel Lausanne. O mercado de cimentos e suas políticas ambientais: um estudo de caso da empresa Votorantim cimentos. **E-Acadêmica**, v. 2, n. 3, p. e352372-e352372, 2021. Disponível em: <https://www.eacademica.org/eacademica/article/view/72>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

ESCOTTA. Transformação logística e eficiência operacional: o caso de sucesso da Votorantim com a Escotta Consulting. 2024. Disponível em: <https://escotta.com/canal/transformacao-logistica-e-eficiencia-operacional-o-caso-de-sucesso-da-votorantim-com-a-escotta-consulting/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

ESTADÃO. **Votorantim Cimentos mais que dobra lucro e vai investir R\$ 10 bi nos próximos anos**. UOL Economia, 23 mar. 2024. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2024/03/23/votorantim-cimentos-mais-que-dobra-lucro-e-vai-investir-r-10-bi-nos-proximos-anos.htm>. Acesso em: 1 mar. 2025.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. Disponível em: https://books.google.com/books/about/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_Pesquisa_Qualitativa_3_e.html?hl=pt-BR&id=dKmqDAAAQBAJ. Acesso em: 28 de fev. de 2025.

LIMA, Helena Mara Oliveira et al. **Gestão dos Custos Ambientais no Co-Processamento de Resíduos Industriais na Votorantim Cimentos N/NE–Unidade de Sobral-CE**. 2008. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1267>. Acesso em: 28 de fev. de 2025.

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. **Contabilidade de custos**. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/60173570/Eliseu_Martins_CUSTOS_9%25C2%25BA_ED20190731-91060-1pwgn2x.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsr-r-ggp&ct=res&cd=0&d=13356389553103919695&ei=RHXCZ5XLJLutieoPwsTOWAE&scisig=AFWwaebHX2HcK2U6pTg6JWzs_Ds5. Acesso em: 28 fev. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2001. Disponível em: https://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1428/minayo__2001.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

POMPERMAYER, Cleonice Bastos. Sistemas de gestão de custos: dificuldades na implantação. **Revista da FAE**, v. 2, n. 3, 1999. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/524>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

POMPERMAYER, Cleonice Bastos; LIMA, João Evangelista Pereira. Gestão de custos. **Finanças empresariais**. Curitiba: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. **Coleção Gestão Empresarial**, n. 4, p. 49-68, 2002. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/34492866/4.pdf>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

SOUZA, Alceu; CRUZ, June Alisson Westarb. Classificando custos fixos e variáveis por meio de métodos estatísticos. **Revista Mineira de Contabilidade**, v. 2, n. 34, p. 22-28, 2009. Disponível em: <https://crcmg.emnuvens.com.br/rmc/article/view/370>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

TABOSA, Cristiane de Mesquita; RODRIGUES, Maxweel Veras. **Mensuração de custos diretos unitários com variabilidade em uma empresa do setor da construção civil**. 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/13814>. Acesso em: 27 de fev. de 2025.

VERDIANI, V. B. et al. Visão geral sobre o processo de coprocessamento na indústria do cimento no Brasil. *Ambiente Construído*, v. 25, p. e140295, 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Manual do fornecedor**. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/wp-content/uploads/2022/11/2022.01.18-Manual-do-Fornecedor-Jan22.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Nossos resultados financeiros de 2022**. 2025. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/noticia/nossos-resultados-financeiros-de-2022/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Nossos resultados financeiros no segundo trimestre de 2024**. 2025. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/noticia/nossos-resultados-financeiros-no-segundo-trimestre-de-2024/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **O coprocessamento de resíduos na construção de um mundo feito para durar. 20 fev. 2020**. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/noticia/o-coprocessamento-de-residuos-na-construcao-de-um-mundo-feito-para-durar/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Quem somos**. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Relatório Integrado 2023**. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Relatorio-Integrado-2023.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2025.

VOTORANTIM CIMENTOS. **Relatório Integrado 2024**. São Paulo: Votorantim Cimentos, 2025. Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/relatorio-integrado/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

VOTORANTIM. **Relatório Anual de 2023**. Disponível em: <https://www.votorantim.com.br/pt/relacao-com-investidores/relatorio-anual/>. Acesso em: 27 fev. 2025.